

VERLIES- EN WINSTREKENING.

Afschrijving op duurzame productiemiddelen	f 60.000	Bruto exploitatie-winst	f 157.900
Extra-afschrijving idem	80.000	Agio reserve	70.000
Rente obligatieleening	12.000		
Saldo winst	75.900		
	<u>f 227.900</u>		<u>f 227.900</u>

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Red.: L. A. BAKKER, Drs M. BEHRENS, Drs G. L. GROENEVELD en Drs P. JAMES

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

II. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE ALS WETENSCHAP

25 Jaren zelfstandig economisch hooger onderwijs

Cobbenhagen, Prof. dr. M. J. H. — Schr. schetst de voorgeschiedenis van het economisch hooger onderwijs, de oprichting van de Nederlandsche Handels Hoogeschool en de verdere ontwikkeling. De afwezigheid van een te vroeg aangelegd wettelijk keurslijf is een groot voordeel gebleken. Schr. hoopt op nauwe samenwerking van sociale en economische wetenschappen in de volgende 25 jaar.

B a II 4 *Econ. Stat. Berichten 2 Nov. 1938*

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Rede over kostprijsberekening in het boekdrukkersbedrijf, gehouden op 14 December 1938

Kuiper, — Spreker belicht eenige aspecten van zijn rapport over de mogelijkheid om voor de drukkers een kostprijsadministratie verplicht te stellen, waarop dan eventueel later de prijzen die de drukkers aan hun afnemers berekenen, gebaseerd kunnen worden; zulks alsdan met terzijde stelling van de thans geldende minimale prijstarieven.

Een bindende handleiding voor de kostprijsberekening verstrekt den boekdrukker niet, middels zijn kostprijsadministratie, een inzicht in de efficiëntie van zijn bedrijf. Hoewel dus uniformiteit in de grondslagen van de berekening geëischt mag worden, moeten daarnaast de individuele bedrijfsomstandigheden geëerbiedigd worden.

Uniformiteit t.a.v. de „normale bezetting” der machines, uitgedrukt in een percentage der „maximale productieve capaciteit” is niet mogelijk. Omtrent de afschrijving en het omslaan der indirecte kosten geldt een dergelijke opmerking.

Toezicht op de handhaving van de kostprijsadministratie zal volgens spreker aan een onafhankelijk accountant moeten worden opgedragen, als de individuele kostprijzen basis voor de bepaling van de verkoopprijzen zouden worden. Dit toezicht moet niet incidenteel maar doorlopend worden.

B a IV 2a *Drukkersweekblad 24 en 31 Dec. 1938*

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Het tekort op de rijksbegroting voor 1939

Limperg Jr., Prof. Th. — Schr. discussieert met van Doorninck over de aan den Minister gerichte adressen betreffende het tekort op de rijksbegroting voor 1939. In het bijzonder behandelt schr. de berekening der negen mannen m.b.t. schuldaflossing en overbrenging van uitgaven naar den gewonen dienst, alsmede de door de negen mannen be-

rekenende verhooging van de storting in het invaliditeits- en ouderdomsfonds.

B a V 5a *Econ. Stat. Berichten 21 Dec. 1938*

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Conjunctuurpolitiek en gemeentehuishouding

Tinbergen, Prof. dr. J. — Het meest kenmerkende van de conjunctuurbeweging is dat de totale stroom van geld-uitgaven schommelingen vertoont. Middelen tot tempering daarvan zijn o.m. een politiek van openbare werken, de compenseerende budgetpolitiek en de politiek van compenseerende wisselkoersen. Er moet voldaan zijn aan de volgende voorwaarden: continuïteit in de economische politiek, aanwezigheid van een goud-reserve en een zeker begrip bij het publiek. Schr. is optimistisch over de mogelijkheden die de gemeentehuishouding voor de conjunctuurpolitiek biedt en illustreert zulks met voorbeelden welke aan een rapport van het Zweedsche departement van sociale zaken zijn ontleend. (Verkort verslag eener lezing).

B a VI 12 *Financieel Overheidsbeheer 15 Dec. 1938*

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Normen voor den arbeid van overheidspersoneel

Ratté, J. — Schr. bespreekt de normen voor het administratief personeel, opgesteld door de promotie-commissie voor het Rotterdamsch gemeentepersoneel.

B a VII 2 *Econ. Stat. Berichten 2 Nov. 1938*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

Blijvende „steun” aan de melkveehouderij

Buter, J. — Schr. wijst er met grooten nadruk op, dat de kostprijs van de melk- en zuivelproducten zooveel mogelijk moet worden verlaagd. De teeltregeling heeft niet geleid tot de verwachte vermindering van het aantal melkkoeien. Schr. bepleit verbetering van de melkveestapel door grootere selectie (via verplichte aansluiting bij controle-instansies) en het scheppen van grootere mogelijkheden tot vervanging.

B b IV 2 *Econ. Stat. Berichten 28 Dec. 1938*

V. INDUSTRIE

Specialisatie en arbeidsverdeling

Redactie, — Voor verschillende machines, voor woningbouw, scheepsbouw en rioleeringen zouden sommige gegoten onderdeelen genormaliseerd kunnen worden. Dit zou modellen besparen en kunnen leiden tot kwaliteitsverbetering en snelle levering. In tweede instantie kunnen gieterijen zich dan specialiseren op serie of massa-gietsels.

B b V 3 *De Gieterij December 1938*

Rede over kostprijsberekening in het boekdrukkersbedrijf, gehouden op 14 December 1938

Kuiper, — Spreker belicht eenige aspecten van zijn rapport over de mogelijkheid om voor de drukkers een kostprijsadministratie verplicht te stellen, waarop dan eventueel later de prijzen die de drukkers aan hun afnemers berekenen, gebaseerd kunnen worden; zulks alsdan met terzijde stelling van de thans geldende minimale prijstarieven.

Een bindende handleiding voor de kostprijsberekening verstrekt den boekdrukker niet, middels zijn kostprijsadministratie, een inzicht in de efficiëntie van zijn bedrijf. Hoewel dus uniformiteit in de grondslagen van de berekening geëischt mag worden, moeten daarnaast de individuele bedrijfsomstandigheden geëerbiedigd worden.

Uniformiteit t.a.v. de „normale bezetting” der machines, uitgedrukt in een percentage der „maximale productieve capaciteit” is niet mogelijk. Omtrent de afschrijving en het omslaan der indirecte kosten geldt een dergelijke opmerking.

Toezicht op de handhaving van de kostprijsadministratie zal volgens spreker aan een onafhankelijk accountant moeten worden opgedragen, als de individuele kostprijzen basis voor de bepaling van de verkoops-

prijzen zouden worden. Dit toezicht moet niet incidenteel maar doorlopend worden.

B b V 18

Drukkersweekblad 24 en 31 Dec. 1938

VI. HANDEL

Nederland en Zuid-Afrika

Een Zuid-Afrika-nummer bevat de volgende bijdragen: P. J. van Winter, Nederland en Zuid-Afrika, S. Posthuma, De economische beteekenis van Zuid-Afrika voor Nederland, J. W. B. Everts, De economische beteekenis van Zuid-Afrika voor Nederlandsch-Indië en omgekeerd, dr. C. G. W. Schumann, Zuid-Afrika en de wereldconjunctuur, G. C. R. Bosman, De industriële ontwikkeling van Zuid-Afrika.

B b VI 1

Econ Stat. Berichten 14 Dec. 1938

VII. TRANSPORT

Rapport van de Commissie autovervoer personen

Redactie. — In dit rapport komt voor een vergelijking der kosten van benzine en diesel tractie.

B b VII 6

Bedrijfsauto 5 Jan. 1939

BOEKEN-REPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Batardon, L. Notions sommaires de comptabilité industrielle. Etablissement des prix de revient. Paris, 1938.

Beitlich, Egon. Büromaschinenkunde, Maschinenrechnen, Maschinenbuchhaltung, Vervielfältigungsgeräte, Nebst Lösungsanhang. Hannover, 1938.

Blacklock, D. S. Accounting for economic management. Glasgow, 1938.
DHJ-Einheitsbuchführung für das Friseurhandwerk. Kassenbuch, Tagebuch. Berlin, 1938.

Lynn, R. J. and R. Aitken. Book-keeping by reason. New-York, 1938.

Peragallo, Edward. Origin and evolution of double entry bookkeeping. A study of italian practice from the fourteenth century. With a foreword by Robert H. Montgomery. New York, 1938.

Sickle, Clarence L. van. Cost accounting. Fundamentals and procedures. New York, 1938.

Speck, Albert. Buchführung und Erfolgrechnung in der Bauindustrie. Berlin, 1938.

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Weiswange, Max. Der Betriebswirt in der Prüfung. Ein betriebswirtschaftliches Nachschlage- und Wiederholungsbuch. Leipzig, 1938.

Zee-Heraeus, Karl Bernh. Prüfung und Sanierung von Genossenschaften. Stuttgart, 1938.

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

II. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE ALS WETENSCHAP

Reschke. Das gewerbliche und kaufmännische Berufsschulwesen. Bearbeitet für die Praxis der Kreise und Gemeinden. Berlin, 1938.

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

DHJ-Einheitsbuchführung für das Friseurhandwerk. Kassenbuch, Tagebuch. Berlin, 1938.

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Batardon, L. Notions sommaires de comptabilité industrielle. Etablissement des prix de revient. Paris, 1938.

Carroll, P. Timestudy for cost control. New York, 1938.

Meier, Albert. Die Technik der Preisbildung nach der Spinnstoffgesetzgebung. Leipzig, 1939.

Sickle, Clarence L. van. Cost accounting. Fundamentals and procedures. New York, 1938.

Sladen, E. Modern commerce. London, 1938.

Speck, Albert. Buchführung und Erfolgrechnung in der Bauindustrie. Berlin, 1938.

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Abrahams, G. Law relating to hire purchase. London, 1938.

Clifford, A. M. Evaluation of corporate securities. Los Angeles, 1938.

Frey, Edwin. Der englische Kapitalmarkt mit besonderer Berücksichtigung der Finanzierung der englischen Industrie. Zürich, 1938.

Osborne, H. W. Profits out of Wall Street. New York, 1938.

Prion, Willi. Das deutsche Finanzwunder. Die Geldbeschaffung für den deutschen Wirtschaftsaufschwung. Berlin, 1938.

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Agnew, H. E. and W. B. Dygert. Advertising media. New York, 1938.

Bowman, Neal Bowers. Successful selling suggestions. Philadelphia, 1938.

Carroll, P. Timestudy for cost control. New York, 1938.

Casson, H. N. Twelve tips on window display. London, 1938.

Gerbrandy, P. S. Zijn wettelijke maatregelen gewenscht ten einde daardoor in de verhouding tusschen groot- en kleinbedrijf in den detailhandel, de ontwikkeling van het grootbedrijf ten bate van het kleinbedrijf te remmen? Amsterdam, 1939.

Gragg, M. T. and N. H. Borden. Merchandise testing as a guide to consumer buying. Boston, 1938.

Plummer, A. International combines in modern industry. London, 1938.

Raymond, H. Publishing and bookselling. A survey of post-war developments and present-day problems. Foreword Hugh R. Dent. Toronto, 1938.

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Heideloff, Heinz. Wandlung und Struktur der ländlichen Handwerkswirtschaft in Niedersachsen. Ein Beitrag zur Darstellung funktioneller Zusammenhänge zwischen handwerklichen und bäuerlichen Wirtschaft, unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsverhältnisse im Schmiedehandwerk. Oldenburg, 1938.

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

Küsel, Ernst Günther. Die Kaffeehandelsorganisation in Zentralamerika und Kolumbien. Hamburg, 1939.

V. INDUSTRIE

Bryant, R. C. Lumber. Its manufacture and distribution. New York, 1938.

Damade, Pierre. Le mouvement de réorganisation industrielle en Grande-Bretagne. Paris, 1938.

Faensen, Hans. Die Aufgaben der Arbeitsvorbereitung in verschiedenen Betrieben eines gemischten Hüttenwerkes. Düsseldorf, 1938.

Frey, Edwin. Der englische Kapitalmarkt mit besonderer Berücksichtigung der Finanzierung der englischen Industrie. Zürich, 1938.

Plummer, A. International combines in modern industry. London, 1938.

VI. HANDEL

Gerbrandy, P. S. Zijn wettelijke maatregelen gewenscht ten einde daardoor in de verhouding tusschen groot- en kleinbedrijf in den detailhandel, de ontwikkeling van het grootbedrijf ten bate van het kleinbedrijf te remmen? Amsterdam, 1939.

Read, E. V. W. Analysis of the retail trading relationships of Elgin, Illinois. Chicago, 1938.

Sladen, E. Modern commerce. London, 1938.

Ohling, Heiko und Erich Huyer. Exportkalkulation und Ausfuhrgeschäft. Ab Werk — frei Haus. Hamburg, 1938.